

БОЛАЖАҚ ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИ ОҚЫТЫҰШЫЛАРЫНДА САҢЛЫ ҚУРАЛЛАР АРҚАЛЫ КИТАПҚУМАРЛЫҚТЫ ҚӘЛИПЛЕСТИРИҰ ХӘМ КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯСЫН ЖЕТИЛИСТИРИҰ ЖОЛЛАРЫ

ОРАЗБАЕВА ГОЗЗАЛ УСНАДДИН ҚЫЗЫ

Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институти таяныш докторанты

БЕКТУРСИНОВА ГУЛХУМАР ЖОЛДАСБАЙ ҚЫЗЫ

Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институти оқытыұшысы

Нукус, Каракалпакстан, Узбекистан

Аннотация: В статье на научной основе анализируется проблема формирования культуры чтения и повышения коммуникативной компетентности будущих учителей каракалпакского языка посредством цифровых средств. Раскрывается роль цифровых образовательных средств в современном образовательном процессе, их использование при подготовке к педагогической профессии, а также их влияние на коммуникативный потенциал учителей национального языка.

Ключевые слова: цифровая педагогика, каракалпакский язык, будущий учитель, культура чтения, коммуникативная компетентность, цифровые инструменты.

Хәзирги күнде саңлы технологиялар билимлендириұ системасының барлық басқышларына терең кирип бармақта. Әсиресе, болажақ оқытыұшыларды таярлаұ процесинде саңлы қураллардан нәтийжели пайдаланыұ олардың кәсиплик хәм коммуникативлик қәбилетин арттырыұда әхмийетли фактор болып хызмет етеди. Қарақалпақ тили хәм әдебияты тәлим бағдары студентлеринде китапқумарлық мәдениятын қәлиплестириұ - олардың тек ғана филологиялық емес, ал педагогикалық компетентлигин де белгилейтуғын критериялардан бири болып есапланады. Саңлы орталықта китапқумарлықты раўажландырыұ болса, оқытыұшы шахсында дәретиұшилик пикирлеұ, еркин талқылаұ, өз пикирин аўызеки хәм жазба түрде билдириұ, яғный коммуникатив компетенцияны жетилистириұге хызмет етеди.

Саңлы педагогика концепциясына көре, оқытыұшы саңлы қуралларды тек ғана мағлыұмат дереги сыпатында емес, ал оқыұ коммуникациясын раўажландырыұшы интерактив платформа сыпатында да қолланыұы зәрүр [2]. Усы көз-қарастан, болажақ карақалпақ тили оқытыұшыларын саңлы оқыұ мәдениятына таярлаұ олардың келешектеги кәсиплик нәтийжелилигин белгилейди.

Болажақ карақалпақ тили оқытыұшылары ушын саңлы қураллар жәрдеминде китапқумарлықты раўажландырыұ бириншиден, олардың өз миллий тилине қызығыұшылығын хәм хұрметин күшейтеди. Екиншиден, заманагөй саңлы компетенцияларды қәлиплестиреди. Себеби, бүгинги оқытыұшы тек билим берийши емес, ал саңлы контент жаратыұшы, оқыұ процесин интерактив түрде басқарийши шахс сыпатында жұмыс алып барийши зәрүр.[4] Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Саңлы Өзбекстан – 2030» стратегиясында да саңлы мәдениятты жетилистириұ арқалы билимлендириұдин сапасын арттырыұ зәрүрлиги атап өтилген [1]. Усы тийкарда, болажақ карақалпақ тили муғаллимлеринде саңлы қураллардан пайдаланыұ көнликпесин қәлиплестириұ - олардың оқытыұшылық жұмысында заманагөй компетенцияларды ийелеуйне хызмет етеди. Сол себепли, оқытыұшыларда китапқумарлық мәдениятын қәлиплестириұ хәм коммуникатив компетенциясын жетилистириұде саңлы қураллардың орны үлкен.

Китапқумарлық мәденияты - шахстың интеллектуал потенциалы, мәдений дүньяқарасы хәм сөйлеұ компетенциясын раўажландырыұшы әхмийетли фактор. Саңлы орталықта болса китапқумарлықтың жаңа түрлери - электрон китап, аудиокитап, онлайн додалаұ хәм интерактив оқыұ платформалары қәлиплеспекте. Бул формалар оқытыұшы хәм оқыұшы

ортасындағы өз ара байланысты жанландырады, үйреніліп атырған тилдің әмелий қолланылығын тәмийінлейді.

Болажақ оқытыушылардың коммуникатив компетенциясы - бул тил қуралларынан нәтийжели пайдаланыу, сөйлесіу мәдениатын ийелеу, оқыушылар менен педагогикалық диалог жүргизиу көнликпелериниң комплекси болып табылады. Санлы технологиялар бул процести жаңа басқышқа алып шығады: олар арқалы оқыушыларда еркин пикирлеу, таллау, тартысу, өз пикирин тийкарлап беріу көнликпелери қәлиплеседи. А.В.Хуторскийдің атап өткеніндей, «компетентлилик - бул тек билим емес, ал они әмелиятта қоллай алыу, өз бетинше пикир жүргизе алыу қәбилети болып табылады»[3]. Демек, муғаллимниң коммуникатив компетенциясын раўажландыру оқыу хәм пикир билдириу искерлиги менен үзликсиз байланыслы болып, бул процесте санлы оқыу қураллары әхмийетли рол ойнайды. Коммуникатив компетенция түсиниги көбинесе қарым-қатнас, пикир алмасыу, сөйлеу искерлиги хәм социаллық бирге ислесиу менен белгиленедиб яғный шахстың социаллық хәм мәдени қарым-қатнаста өз пикирин дурыс, түсиникли хәм тийкарлы баянлай алыу қәбилети. Болажақ қарақалпақ тили оқытыушысы ушын бул компетенция, бәринен бурын, оқыу, оқылған текстти таллау, оған байланыслы пикир билдириу, баҳалау хәм талқылау процесслеринде қәлиплеседи. Санлы қураллар болса процести аудиокитаптар, электрон додалау майданлары, жасалма интеллект жәрдеміндеги платформалар, оқылған шығармалар тийкарында таярланатуғын презентациялар сыяқлы санлы усыллар менен аңсатластырады. Аудиокитаптар арқалы айтылыу, интонация, ырғақ, логикалық пәт сыяқлы сөйлеу компонентлери қәлиплеседи. Электрон додалау майданлары (форумлар, блоглар, Телеграм топарлары) арқалы пикир алысу, пикир талас хәм тартысу мәдениаты раўажланады. Жасалма интеллект жәрдеміндеги платформалар арқалы жазба сөйлеу анықлығы хәм билдириу мәдениаты жетилистириледі. Сондай-ақ, оқылған шығармалар тийкарында таярланатуғын санлы презентациялар болса сөйлеу белсендилиги хәм дәретиушиликти арттырады.

Егер китапқумарлықты тек ғана информация алыу емес, ал қарым-қатнастың мәдени формасы сыпатында көрсек, ол оқытыушының кәсиплик шеберлигин белгилейтуғын тийкарғы дәрекке айланады. Демек, оқыу мәдениаты - бул шахстың интеллектуал, сезимли хәм коммуникатив раўажланыуын тәмийінлеуши қурамалы процесс. Усы тәрәптен, санлы оқыу платформалары аналитикалық пикирлеуді, текстти мазмун жағынан түсиниуді, автор позициясына мүнәсибет билдириуді, өз пикирин тийкарлап билдириуді раўажландырады. Булардың барлығы коммуникатив компетенцияның тийкарғы компонентлери есапланады. Оқытыушы оқыушылар менен санлы орталықта оқыған шығармасы бойынша пикирлесіу, сорау-жууаптар шөлкемлестириу, онлайн аналитикалық жазыулар таярлау арқалы өзиниң пикирлесіу потенциалын арттырады.

Биз студентлер арасында өткерген киши тәжирийбемиз нәтийжесинде сондай жуўмаққа келдик: санлы педагогика қуралларынан нәтийжели пайдаланыу болажақ оқытыушылардың коммуникатив компетенциясын раўажландыруда сезилерли дәрәжеде унамлы тәсир көрсетеди. Әсиресе, электрон китаптар, онлайн додалау платформалары хәм интерактив оқыу қураллары оқытыушыларды оқыу, пикирлеу хәм қарым-қатнасқа кирисиу процесслеринде белсене қатнасуға ийтермелейді. Сол себепли, санлы орталықта китапқумарлықты қәлиплестириу хәм коммуникатив компетенцияны раўажландыру ушын бирнеше усынысларды белгилеп өтпекшимиз. Бунда дәслеп, қарақалпақ тили хәм әдебияты пән тармақларын оқытыуда миллий санлы билимлендириу платформа жаратыу, электрон әдебиятлар хәм аудиокитаптар базасын кеңейтиу, буған студентлерди кеннен тартыу ушын арнаулы бағдарламалар ислеп шығыу зәрүр. Сондай-ақ, студентлерде мәлимлеме мәдениаты хәм сын көзқарастан оқыу көнликпелерин қәлиплестириу хәм санлы оқыу хәрекетин баҳалау индикаторларын ислеп шығыу да мақсетке муўапық.

Солай етип, санлы педагогика шараятында коммуникатив компетенцияны раўажландыру тек ғана заманагөй билимлендириу талабы емес, ал миллий мәденият хәм

тилди сақлап қалыўдың әҳмийетли педагогикалық қуралы болып табылады. Бул қатнас болажақ қарақалпақ тили муғаллимлериниң кәсіплик раўажланыўында үзликсизликти тәмийинлейди, санлы дүня менен миллий қәдириятлар арасындағы тең салмақлылықты тәмийинлейди.

Жуўмақлап айтатуғын болсақ болажақ қарақалпақ тили муғаллимлериниң кәсіплик таярлығында санлы қураллар арқалы китапқумарлықты қәлиплестириў еки тәрәплеме нәтийже береді. Бириншиден, китапқумарлық мәдениятин раўажландырады - бул оқыў, талқылаў хәм естетикалық аңлаў процеслерин жеделлестиреди. Екиншиден, коммуникатив компетенцияны жоқарылатады - бул болса өз пикирин тынық, логикалық хәм мәдений түрде билдириў имканиятын береді. Демек, санлы оқиў қуралларынан пайдаланыў болажақ муғаллимлерде тек санлы саўатлылықты емес, ал сөйлеў, мәдений хәм социаллық қатнас мәдениятин қәлиплестиреди. Бул болса қарақалпақ тилин оқытыўдың заманагөй сапа басқышына көтерилюйинде әҳмийетли фактор болып табылады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 5-октабрдаги “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисидаги фармони. <https://lex.uz/docs>
2. European Commission. DigCompEdu: The European Framework for the Digital Competence of Educators. 2022. <https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu>
3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Доклад на Отделении философии образования и теоретической педагогики 23 апреля 2002г./ Эйдос.- 2002.№1. <http://www.eidos.ru/journal>
4. Nauruzbaeva A., Orazbaeva G. hám basqalar. Sanlı pedagogika. Sabaqlıq. T.: “Bookmany print”, 2025